

Ф А Р М А Ц И Я

27 - 29 МАРТ 2026

**ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН**

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

**ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“**

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Определяне на нивото на дигитална здравна грамотност на гражданите в България – пилотно проучване

Магдалена Т. Пешева¹, Евгени Е. Григоров¹, Анна Х. Тодорова¹, Галина Р. Петрова¹

¹*Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет „Фармация“, Медицински университет - Варна*

Въведение: Дигиталната здравна грамотност, според Norman & Skinner е „способността за взаимодействие с дигиталните технологии по ефективни, безопасни и полезни начини за постигане на здравни цели“. Същите автори са разработили инструмента eHEALS, който е адаптиран на български език през 2025 г. и дава възможност за определяне на нивото на дигитална здравна грамотност в България.

Цел: Да се определи нивото на дигитална здравна грамотност на населението в България.

Материали и методи: Онлайн анонимно анкетното проучване сред 387 граждани, проведено в периода юли 2025 – февруари 2026 г. с помощта на въпросник, включващ и инструмента eHEALS (езиково и културно адаптиран за българското население през 2025 г.).

Резултати: Преобладават респондентите на възраст между 20-29 г. (48%), жени (75%), живеещи в град или областен град (84%), с висше образование (64%). Извадката обхваща 63% работещи и 62% със статус „семеен“ или „обвързан“. По eHEALS–BG–8 59 % са с високо ниво на дигитална здравна грамотност (над 30 точки, от 40). По eHEALS–BG–10 36 % са с изключително високи стойности – между 40 и 50 точки при максимални 50.

Заключение: Настоящото проучване изследва за първи път в България нивото на дигитална здравна грамотност, чрез eHEALS и резултатите показаха високи стойности сред изследваната популация.

Ключови думи: eHEALS, eHEALS–BG, Дигитална здравна грамотност, граждани, оценка